

REVUE STELLE

Vol 3, n°2

SANTE-SAVOIR-SOCIETE

Réfléchir à la science au rythme des transformations humaines

Novembre 2025

Profil des utilisatrices et effets secondaires de la contraception hormonale implantable dans les trois aires de santé de la zone de santé urbano-rurale de Bunia /Ituri.

Par UNGYERA ANYOLITHO Francine¹

Résumé sous forme de synthèse

Ojectifs : Déterminer le profil des utilisatrices de la contraception implantable ainsi que les effets secondaires de ces méthodes modernes.

Méthodologie : Cette étude descriptive et transversale a été menée dans les trois aires de santé où il y avait ce service dans la zone de de santé urbano-rurale de Bunia, choisis parmi les 23 aires se santé implantés dans la zone. Ces aires de santé sont : Bigo, Lembabo et Bankoko durant une période allant du 1er Juin 2024 au 30 Juin 2025. Elle a porté sur 197 clientes utilisant les implants comme méthode contraceptive.

Résultats : La majorité de clientes utilisatrices de la contraception par implant dans notre étude a été de femme mariée (81,72),de plus de 35 ans (38 %),grande mulltipare (57,86%) ayant 7à 9 enfants en vie après avoir eu au moins un antécédent d'avortement et avec un niveau d'étude en dessous de primaire,soit (36,54%).Les clientes sous implants actuellement avaient déjà recouru à d'autres méthodes contraceptives comme la MAMA (28,93%),contraceptif injectable(16,75%),Colier du cycle(13,7%),préservatif (10,15%) et contraceptifs oraux (9,58).Chez ces clientes, les motifs les plus fréquents d'utilisation de la contraception par implant ont été le problème d'espacement de naissances (38,57%), la protection de longue durée d'action (21,82%),l'efficacité (10,15%),pas de risque de l'oubli (7,1%),les antécédents de grossesse non désirée (6,59%), problème de santé (5,58%),les conseils d'un professionnel de santé (3,55%) et la graduité (3%). Malgré les quelques effets secondaires rapportés :aménorrhées représentent (32,48%),le spottins (31,47%), l'irrégularité du cycle (15,73%) et douleur aux seins (6,62%) ont été les effets secondaires le plus constatés chez nos clientes ;seul le désir

1 UNG'YERA ANYOLITHO Francine est née à Mahagi, le 06 Décembre 1986 et de nationalité congolaise. Elle est une obstétricienne, enseignante et formatrice. Parcours professionnel et académique : formation et début de carrière, l'obtention de diplôme d'Etat en 2008 au Lycée Anuarite de Mahagi (pédagogie générale),diplôme de graduat en 2012 à l'ISTM-Bukavu (sciences infirmière) et diplôme de licence en 2014 à l'ISTM-Kisangani (sciences infirmière).Depuis 2015 à nos jours, j'ai travaillé à l'HGR Mahagi-Anglican comme accoucheuse et à l'ITM Mahagi-Adu comme enseignante (2015 -2019) et de 2019 jusqu'à présent fut l'enseignante à l'ISTM-Mahagi, superviseur chargé de maternité à moindre risque à la coordination provinciale de santé de la reproduction et formatrice provinciale dans les thématiques suivantes :VBG,PF et SONU.

d'une grossesse (46,93%) qui les a motivé le retrait d'implant, car ces clientes avaient témoigné la satisfaction de ce méthode contraceptive. Lors de l'étude, la majorité des cas l'implant a été encore en place au moment de l'enquête (75,12%).

Conclusion : La méthode contraceptive implantable est l'apanage des femmes âgées, aux multiples enfants dans notre étude, généralement déçu par d'autres méthodes antérieures. Malgré la satisfaction éprouvée par les clientes, elle entraîne quelques effets secondaires dont il faudrait tenir compte avant son utilisation malgré sa bonne efficacité. Raison pour laquelle, chaque cliente qui arrive dans notre structure sanitaire devrait commencer par la consultation en PF avant l'administration de la méthode pour savoir si elle est éligible à la méthode contraceptive choisie ou pas.

I. Introduction

Selon l'OMS, chaque minute qui passe, une femme dans le monde meurt suite à des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, 26 à 53 millions d'avortements sont pratiqués chaque année dans le monde. Ces avortements à risque qui sont souvent pratiqués par des personnes hors du milieu médical et dans de mauvaises conditions d'hygiène. L'objectif du millénaire pour le développement (OMD) appelle à une réduction de la mortalité maternelle de trois quarts entre 1990 et 2015(1).

Le taux fécondations et de séquelles liées à des grossesses non planifiées et de grossesses non désirées dans le monde est extrêmement élevées, l'indice synthétique de fécondité étant de 6,6 enfants par année non seulement dans les pays en voie de développement (2).

A titre comparatif, cet indice est de 4,4 au Ghana, aussi dans les pays développés. Aux États-Unis, environ 5,1 au Sénégal et 5,5 au Togo (3). Le taux de fécondité global est la moitié du total de grossesses n'est pas désirée ou planifiée et est de 225%, la mortalité infanto-juvénile de 104%, la mortalité plus d'un tiers se solde par un avortement (4).

En France, une fécondité néonatale à 28%, la mortalité post-néonatale à 30% et la grossesse sur trois est qualifiée de non prévue par les femmes, mortalité maternel de 846%. Environ 60% de grossesses non désirées surhabitent espacer la prochaine naissance est 45%. La contraception viennent chez des femmes qui utilisent une forme de méthode contraceptive. Une contraception est reconnue comme un moyen essentiel pour maintenir la fécondation et cela s'explique probablement par la difficulté que rencontrent la santé et le bien être des femmes et de leur famille. Ainsi certaines femmes à utiliser correctement et systématiquement, le rôle que joue la contraception dans la réduction de la mortalité dans certaines de ces méthodes (5).

Cependant, malgré la mortalité maternelle, néonatale, infantile et du nombre d'avortements, les efforts entrepris en matière de Santé de la Reproduction non médicalisés a été mis en exergue dans des nombreuses (SR), force est de constater que le Congo fait partie des pays où études ont été fait. Les besoins non satisfaits en matière la prévalence contraceptive est plus basse 20,4% contre 57% de méthodes et services de contraception restent

importants en Egypte, 47% en Tunisie, 55% en Afrique du Sud ; 69% dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement (6).

En République Démocratique du Congo, les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile restent encore à des niveaux préoccupants. En effet, selon les résultats EDS 2013-2014, les statistiques font mention d'un état de santé de la reproduction, caractérisé par une mortalité maternelle, néonatale et infantile élevé, soit 846 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, 28% de décès néonataux et 58% de décès infantiles.

La planification familiale permet aux personnes d'exercer leur droit de déterminer si, quand et à quelle fréquence elles auront des enfants, améliorant ainsi les possibilités pour les femmes, les hommes et les individus de divers genres de façonner leur vie, de poursuivre des études et de participer à la main- d'œuvre (7).

La planification familiale évite des morts de nourrissons et d'enfants. L'espacement des naissances à au moins deux ans d'intervalle est l'une des stratégies les plus importantes et les plus efficaces pour réduire le nombre d'accouchements à problèmes et assurer la survie des enfants. Se basant sur les résultats techniques actualisés, l'OMS et l'UNICEF ont décrit dans un module intégré la prise en charge des pathologies prioritaires que peut présenter un enfant et un nouveau-né malade. L'approche est axée sur les grandes causes des décès pour cette tranche d'âge de la population (1 jour à 59 mois) ; la prévalence contraceptive se situant actuellement à peine à près de 8,2% alors que les besoins non satisfaits en PF sont de l'ordre de 28% (8).

La contraception hormonale implantable, ou implant contraceptif, est une méthode de longue durée utilisant un, deux ou plusieurs bâtonnet d'hormone progestative inséré sous la peau du bras. Le profil des utilisatrices est varié, mais il est particulièrement adapté aux femmes pour qui les contraceptifs œstroprogestatifs sont contre-indiqués. Les effets secondaires les plus fréquents incluent les troubles du cycle menstruel, tels que des saignements irréguliers ou l'absence de règles. D'autres effets incluent une prise de poids, des acnés, des maux de tête, une diminution de la libido et une douleur mammaire. Des risques plus rares mais graves, comme la migration de l'implant dans des vaisseaux sanguins, existent et nécessitent une surveillance médicale(9). Ceux qui nous ont motivés à mener cette étude en vue de déterminer le profil des utilisatrices de la contraception implantable ainsi que les effets secondaires de ces méthodes. Le profil des utilisatrices, l'implant contraceptif est une bonne option pour les femmes qui souhaitent une contraception de longue durée et ne peuvent pas utiliser de méthodes œstroprogestatives.

Pour ce faire, notre objectif général est de déterminer le profil des utilisatrices de la contraception implantable ainsi que les effets secondaires de ces méthodes modernes dans les trois aires de santé choisies dans la zone de santé de Bunia. Et nos objectifs spécifiques sont les suivants :

- De décrire les différents effets indésirables ressentis lors de l'utilisation de l'implant et la prévalence des femmes ressentant ces effets indésirables,
- De déterminer la prévalence des femmes connaissant la durée d'efficacité de l'implant,

Ce faisant, il nous d'abord préciser quelques notions concernant la planification familiale.

I.2.Généralité sur la planification familiale (PF)

La Planification familiale est la manière de penser et de vivre, une manière qu'adoptent volontairement les individus et les couples en se basant sur des connaissances suffisantes et prennent des décisions en se comportant de manière responsable, afin de promouvoir la santé et le bien être du groupe familial et ainsi participer efficacement au développement social d'un pays (OMS, 1985).

Le terme « Naissances désirables» fait appel à l'idée que les couples peuvent, de leur propre volonté, décider du moment des naissances et du nombre de leurs enfants ainsi que des intervalles entre ces enfants, en vue d'augmenter ou de limiter la taille de leur famille.

Les méthodes contraceptives sont des moyens ou techniques utilisés pour éviter une grossesse.

Santé de la reproduction : définie comme étant le bien-être général, tant physique que mental et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement l'absence de maladies ou d'infirmités, la SR est constituée de 9 composantes dont la planification familiale.

Ainsi, les composantes de la PF sont :

- la contraception ;
- la lutte contre les IST/VIH/SIDA ;
- la lutte contre l'infécondité ;
- la Communication pour le Changement de Comportement.

Mais il y les critères d'une méthode contraceptive tels que:

- La réversibilité ;
- L'efficacité ;
- L'innocuité ;
- L'acceptabilité.

Tout comme il existe de types de contraceptifs progestatifs implantables tels que:

- Norplant,
- Sino-implant,
- Jadelle,
- Implanon.

II .Matériels et méthode

2.1.Description du terrain

Cette étude s'est déroulée dans la Zone de Santé urbano-rurale de Bunia, qui est aussi l'une des 36 ZS de la Province d'Ituri. Cette ZS couvre une population totale de 448.142 habitants et elle a une superficie de 49.450 Km². La majorité des aires de santé de Bunia ont un service de planification familial, à l'exception de structures conventionnées catholiques.

La présente étude a été réalisée dans les trois aires de santé où il y avait l'implantation de service de planification familiale dans la zone de santé de Bunia (CS Bigo, Lembabo et Bankoko).

2.2. Type d'étude

Cette étude descriptive et transversale a été menée dans les trois aires de santé où il y avait ce service dans la zone de santé urbano-rurale de Bunia, choisis parmi les 23 aires de santé implantées dans la zone (Bigo, Lembabo et Bankoko). Elle a porté sur 197 clientes utilisant les implants comme méthode contraceptive.

2.3. Délimitation du travail

Cette étude s'est déroulée durant la période allant du 1er Juin 2024 au 30 Juin 2025. Et, notre population est constituée des clientes sous méthodes contraceptives implantables, des aires de santé Bigo, Lembabo et Bankoko qui ont des populations respectivement (AS Lembabo : 30623, Bigo : 37.203 et Bankoko : 42.408) habitants en 2025.

Quant à notre échantillonnage qui a été fait au hasard, les données relatives aux clientes ont été recueillies à partir de leurs dossiers de planning familial (PF) disponibles dans les archives de ces centres de santé et une interview a été nécessaire pour compléter les données manquantes. Les données collectées ont été saisies à l'aide du logiciel Epi.Data version 3.1 et l'analyse statistique à l'aide du logiciel EPI Info (Epidemiologic Information Package) et pour interpréter celles-ci, nous avons recouru au calcul de pourcentage qui a permis de les comparer.

$$\% = \frac{n \times 100}{N}$$

%=pourcentage

n=échantillon

N=population enquêtés

Si on applique la formule, n = 197.

Les critères de sélection suivants ont été utilisés :

- A été incluse dans la présente étude toute femme en âge de procréer, ayant utilisé la méthode contraceptive hormonale par implant pendant la période de notre étude dans des centres ciblés et ayant une fiche de planification familiale disponible.
- A été exclue de l'étude toute cliente n'ayant pas une fiche disponible ou avec une fiche contenant des données incomplètes

et toute celle utilisant d'autres méthodes contraceptives ainsi que celle n'ayant pas donné son consentement éclairé.

Il s'agit d'un échantillonnage exhaustif.

Les variables étudiées étaient :

- L'âge ;
- La situation matrimoniale ;
- La profession ;
- Le niveau d'instruction ;
- La gestité ;
- Le motif de choix de la méthode ;
- Les antécédents d'utilisation antérieure d'une autre méthode de contraception,
- Les complications et/ou les effets secondaires,

Les résultats ont été présentés sous forme de tableaux et le texte a été rédigé à l'aide du logiciel Microsoft office Word 2007.

III. Présentation et interprétation des résultats

3.1. Caractéristiques sociodémographiques

Les détails concernant les caractéristiques sociodémographiques des clientes enquêtées étaient repris dans le tableau I.

Le tableau I : Répartition des clientes en fonction de leur Caractéristiques socio-démographiques.

Variables	Effectifs (n= 197)	Pourcentage (%)
Tranche d'âge		
≤ 20	9	4,56
21 – 25	24	12,18
26 -30	36	18,27
31 –35	53	26,9
> 35	75	38
Profession		
Commerçante	22	11,16
Enseignante	13	6,59
Etudiante	12	6
Médecin	3	1,52
Infirmière	4	2
Ménagère	97	49,23
Fonctionnaire	45	22,84

Laboratine	1	0,5
Etat civil		
Célibataire	9	4,56
Mariée	161	81,72
Divorcée	27	13,7
Niveau d'instruction		
Primaire	23	11,67
Sécondaire	41	20,81
Universitaire	61	30,96
Rien	72	36,54
Gestité		
Primipare	35	17,76
Multipare	48	24,36
Grande multipare	114	57,86

o Les clientes au-delà de l'âge normal sexuellement actif (>35 ans) ont été les plus représentées, soit 38% des cas suivi de celles d'âge compris entre (31-35ans), soit 26,9%.

o La plus part de clientes sous méthodes contraceptives implant ont été de ménagères (49,23%) suivi de clientes fonctionnaire, soit 22,84%.

o Dans la majorité de cas, les clientes utilisatrices d'implants étaient des mariées (81,72%).

o La majorité de clientes ayant un niveau en dessous d'études primaires, soit 36,54%.

o Dans la majorité de cas, les femmes ayant eu recours aux implants ont été des grandes multipares (57,86%) dont 7-9 enfants en vie après avoir eu au moins un antécédent d'avortement .

3.2. Les méthodes contraceptives utilisées dans le passé

Le tableau II: Répartition selon les méthodes contraceptives utilisées dans le passé

Variables	n = 197	%
MAMA	57	28,93
COC	11	5,58
POP	8	4
DIU	3	1,52
Préservatif	20	10,15
Collier du cycle	27	13,7
Contraceptif injectable	33	16,75
N'a rien utilisé	38	19,28

Majorité de nos clientes sous implants actuellement avaient déjà recouru à d'autres méthodes contraceptives MAMA, soit 28,93%, contraceptif injectable (16,75%), Collier du cycle (13,7%), préservatif, soit 10,15% et contraceptifs oraux (9,58).

3.3.Motifs d'utilisation de la contraception par implant

Le tableau III :Répartition selon les motifs d'utilisation de la contraception par implant

Variables	n= 197	%
Espacement de naissance	76	38,57
Contre-indication à d'autres méthodes	5	2,53
Pas de risque de l'oubli	14	7,1
Antécédent de grossesse non désiré	13	6,59
Conseils par de professionnel de santé	7	3,55
N'avoir pas confiance à une autre méthode	2	1
Gratuité	6	3
Problème de santé	11	5,58
Protection de longue durée d'action	43	21,82
Efficacité	20	10,15

Les motifs les plus fréquents d'utilisation de la contraception par implant ont été le problème d'espacement de naissances (38,57%), la protection de longue durée d'action (21,82%),l'efficacité (10,15%),pas de risque de l'oubli (7,1%),les antécédents de grossesse non désirée (6,59%), problème de santé (5,58%),les conseils d'un professionnel de santé (3,55%) et la gratuité (3%).

Tableau IV :Répartition de cas selon que l'implant est en place oui ou non

Variables	n=197	%
OUI	148	75,12
NON	49	24,87

Dans la majorité des cas l'implant a été encore en place au moment de l'enquête (75,12%).

Tableau V : Répartition des cas selon le motif de l'arrêt de l'implant

Variables	n= 49	%
Pression du conjoint	17	34,69
Désir de grossesse	23	46,93
Survenue des effets secondaires	9	18,36

Le désir de la grossesse a été le motif principal d'arrêt de la contraception par implant chez la majorité de clientes, soit 46,93%.

3.4.Les types d'implantant utilisés

Tableau VI :Répartition des cas selon les types d'implants utilisés

Variables	n= 197	%
Implanon NXT	39	19,79
Levoplant	45	22,84
Jadell	113	57,36

La plus part de nos clientes étaient sous la méthode contraceptive implantable appelé Jadell,soit 57,38% suivi de levoplant,soit 22,84%.

3.5.Fréquences des effets secondaires

Tableau VII :Répartition selon les effets secondaires

Variables	n= 197	%
Aménorrhées	64	32,48
Métrorragie	9	4,46
Douleurs aux seins	17	6,62
Nausée	2	1
Trouble de l'humeur	4	2
Spotting	62	31,47
Irrégularité des cycles	31	15,73
Douleur au site d'implantation	5	2,53
Vertige	3	1,52

Les aménorrhées représentent (32,48%), le spotting (31,47%), l'irrégularité du cycle (15,73%) et douleur aux seins (6,62%) ont été les effets secondaires le plus constatés chez nos clientes.

IV. Discussions des résultats

Notre étude a été menée afin de déterminer le profil des utilisatrices de la méthode contraceptive implantable ainsi que les effets secondaires éventuelles qui en résultent au cours de l'utilisation. Ainsi, les principaux résultats sur lesquels a été portée notre discussion sont :

- L'âge ;
- La situation matrimoniale ;
- La profession ;
- Le niveau d'instruction ;
- La gestité ;
- Le motif de choix de la méthode ;
- Les antécédents d'utilisation antérieure d'une autre méthode de contraception,
- Les complications et/ou les effets secondaires.

IV.1. Répartition des clientes en fonction de leur Caractéristiques socio-démographiques

Dans notre étude nous avons trouvé que les clientes au-delà de l'âge normal sexuellement actif (>35 ans) ont été les plus représentées, soit 38% des cas. Cette situation pourrait trouver son explication dans le fait que cette période de la vie est celle où la femme se trouve dans une période reproductive. Une étude antérieure de MUMBA et al. rapporte une majorité de la tranche d'âge comprise entre 25-29 ans (41,6%) a été le plus actif dans leur étude.

Par rapporte à la profession, bon nombre de nos clientes utilisant les Implants étaient des simples ménagères (49,23%) suivies des fonctionnaires (22,84%). Nguma et al. à Kinshasa rapportent 71% de ménagères. Malgré que nos résultats confirment ceux antérieurement obtenus à Mbuji-Mayi en 2014 dans une autre étude, une part assez importante des étudiantes a été observée dans l'usage d'implants au Gabon. Ainsi, il y a lieu d'admettre la pensée burkinabaise stipulant que l'utilisation de la méthode contraceptive dépendrait de la concentration d'une population, de la catégorie de cette population et de la disponibilité de la méthode contraceptive dans le milieu où l'étude est effectuée. Ce qui montre dans notre étude que la majorité de clientes étaient de ménagères, parce que la plus part de cliente enregistré venait de site de déplacés.

Quant à ce qui concerne le niveau d'instruction, état matrimonial et gestité, les clientes qui n'avaient rien (36,55%), grandes multipares (57,86%) et celles utilisaient les implants ont été de mariée (81,72%). Le mariage précoce chez les jeunes filles et les conditions socio-économiques limitées poussaient nos jeunes filles d'aller au mariage le plus tôt possible, ce qui justifiait le taux élevé de femmes mariées sous méthodes contraceptives implantable. Ce fait est de même affirmé par l'Organisation de Nations Unies, dans une étude réalisée en 2001 où 650 millions sur plus d'un milliard soit 62% des femmes mariées utilisent les contraceptifs à travers le monde. En Afrique ce taux est de 25%. Une autre étude sur l'analyse des déterminants de la pratique contraceptive moderne chez les femmes en union au Cameroun en 2010 trouve que les femmes qui avaient un nombre d'enfants vivants élevés ont tendance à utiliser les méthodes contraceptives. Cela pourrait s'expliquer d'une part par la qualité de soins de malades au niveau de ces trois aires de santé, car ses structures ont de personnels soignants formés et des intrants de

planification familiale.

IV.2. Répartition selon les méthodes contraceptives utilisées dans le passé

La plus part de nos clientes sous implants avaient déjà recouru à d'autres méthodes contraceptives MAMA (28,93%) et contraceptif injectable (16,75%). Le fait que dans notre pays le taux moyen de fécondité est de 6,6 enfants pour chaque femme congolaise, alors que les femmes avec moins de 4 enfants n'ont pas cette culture d'utiliser une méthode contraceptive moderne. Ces résultats sont comparables à ceux retrouvés à la ville de Bukavu, précisément dans la commune d'Ibanda qui montrent que la méthode traditionnelle est beaucoup utilisée par le couple dans leur milieu d'étude, car ces résultats sont contraires à ceux de l'enquête démographique et santé, qui montre que les méthodes modernes qui sont beaucoup utilisées 70%.25,6% soit ($\chi^2=270$, ddl=6, IC<3,6). Selon leur étude la cause soulevée pour l'utilisateur des services de P.F, les coûts se lèvent à 1\$ pour l'injection, vu que la plupart des couples était de pauvre, cela constitue un obstacle d'accès au service de santé (Planification Familiale), 39,4% des couples déclarent. Ils avaient suggéré que la sensibilisation doit être une stratégie d'améliorer la participation de la population au service de P.F. Les résultats trouvés au Rwanda sont supérieurs soit 52% et inférieur de ceux d'Ethiopie qui était de 8% et supérieur de New York qui sont 29% [15,16].

IV.3. Répartition selon les motifs d'utilisation de la contraception par implant

Les motifs les plus fréquents d'utilisation de la contraception par implant ont été le problème d'espacement de naissances (38,57%), la protection de longue durée d'action (21,82%), l'efficacité (10,15%), pas de risque de l'oubli (7,1%), les antécédents de grossesse non désirée (6,59%), problème de santé (5,58%), les conseils d'un professionnel de santé (3,55%) et la gratuité (3%). La planification familiale évite des morts de nourrissons et d'enfants. L'espacement des naissances à au moins deux ans d'intervalle est l'une des stratégies les plus importantes et les plus efficaces pour réduire le nombre d'accouchements à problèmes et assurer la survie des enfants.

IV.4. Répartition de cas selon que l'implant est en place oui ou non

Dans la majorité des cas l'implant a été encore en place au moment de l'enquête (75,12%). Les programmes les plus réussis de PFPP mettent l'accent sur la fourniture de conseils sur la PFPP aux femmes à chaque occasion. Idéalement, le conseil est donné pendant la grossesse, lors de la consultation prénatale (CPN). Les Services devraient continuer dans la période post-partum, au cours des suivis de routine et de gestion des problèmes potentiels.

IV.5.Répartition des cas selon les types d'implants utilisés

La plus part de nos clientes étaient sous la méthode contraceptive implantable appelé Jadell,soit 57,38%.Nous avons constaté que la majorité de nos clientes ont utilisé la jadell à cause de sa durée d'action de 5ans.D'une façon générale,les méthodes contraceptives modernes par implants ont des avantages qui sont :

- Très efficace,
- Réversible avec retour immédiat de la fertilité,
- Peut être utilisé par les femmes allaitantes immédiatement après accouchement au à mois de 6 semaines de post-partum ,
- N'altère pas la qualité et la quantité du lait maternel.Raison pour les clientes les utilisent beaucoup.

IV.6.Répartition selon les effets secondaires

Les aménorrhées représentaient (32,48%), le spottins (31,47%), l'irrégularité du cycle (15,73%) et douleur aux seins (6,62%) ont été les effets secondaires le plus constatés chez nos clientes. %. Concernant les effets secondaires et/ou les complications,surtout les cas d'hémorragies majorité de nos clientes avaient une instructions par rapport à l'effet nefaste de ces méthodes contraceptives puis ont été consultés avant d'etre soumises sous les implantables.

Conclusion

La méthode contraceptive implantable est l'apanage des femmes âgées, aux multiples enfants dans notre étude, généralement déçu par d'autres méthodes antérieures. Malgré la satisfaction éprouvée par les clientes, elle entraîne quelques effets secondaires dont il faudrait tenir compte avant son utilisation malgré sa bonne efficacité. Raison pour laquelle, chaque cliente qui arrive dans notre structure sanitaire devrait commencer par la consultation en PF avant l'administration de la méthode pour savoir si elle est éligible à la méthode contraceptive choisie.

Publication semestrielle de la Revue Stelle
Revue scientifique internationale, interdisciplinaire et interactive

Vol 3, n° 2
Novembre 2025

© Editions Benluton, 2025,
Kinshasa/ RDC
ISBN : 978-99951-52-01-X
Dépôt légal : LK 3.02510-57587